

Universidad Estatal de Milagro UNEMI

Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho

Comunicación en Línea

Tema:

Construcción de Historias Sonoras

Autores:

- Moreno Morocho Kerly Monserrate
- Sumpinanch Tiriats Nase Lino

Ecuador, 2022

Índice

Introducción:.....	3
Desarrollo	4
Historia y la evolución de efectos sonoros:	4
¿Cómo se elaboran las historias sonoras?.....	5
Los componentes	6
Guionar un relato sonoro	7
Editar un relato sonoro	7
Conclusión:.....	8
Agradecimientos	9
Bibliografía.....	9

Introducción:

En el presente ensayo se abordará el tema sobre la construcción de historias sonoras, partiendo del significado de cada uno de sus términos como tal. Tenemos que, historia se define como las narraciones de los hechos y sucesos verdaderos o ficticios. La palabra historia deriva del latín historia, la cual surgió del griego ἱστορία (historia), y cuyo significado indica investigación e información. Por otro lado, tenemos al término “sonoro” la cual según la RAE significa “que suena o puede sonar”, “que suena bien, o que suena mucho y agradablemente”.

Es decir, una historia sonora es aquella que se relata únicamente con sonidos: tienen introducción, desarrollo y final, no necesitan imágenes ni texto. Aquí se crea un lenguaje sonoro que intenta crear imágenes, propone que un mensaje se adhiera a la audiencia pasando por el tamiz de los sentidos e impregnándose en el acervo de la memoria. Por la naturaleza propia de sus soportes, el lenguaje sonoro hace su entrada en la audiencia por la emoción y el placer. Esto es posible gracias a que sus mensajes se perciben por vibración de ondas, y las ondas no sólo se escuchan, también se sienten (TPM, n.d).

Desarrollo

Historia y la evolución de efectos sonoros:

Antes que nada, me gustaría poder detallarles la historia y la evolución de efectos sonoros, que es de suma importancia conocer este punto, para dar el paso siguiente.

El primer escenario del que guardamos noticia de la aparición de los efectos sonoros, es el teatro. Ya en el primer teatro culto de la historia, el griego, solían utilizarse ruidos para representar los estados de ánimo de los personajes. Entre los más clásicos, el sonido de un fenómeno meteorológico: **el trueno**, que la audiencia descodificaba como la ira, y el sonido de un fenómeno musical: el dulce y armonioso **arpeggio de un arpa**, que comunicaba el sentimiento del amor.

Se trataba de asociaciones simbólicas que todavía hoy permanecen en el imaginario colectivo. Durante muchos años, los efectos seguirían acompañando las representaciones teatrales de diversos géneros hasta que su utilización se fue incorporando paulatinamente a los nuevos medios de comunicación: cine, radio, televisión, Internet.

Fue en ese contexto, el 30 de octubre de 1938, en la emisora norteamericana CBS, cuando el joven Orson Wells, trató de ganar audiencia para su programa radiofónico del Mercury Theatre presentando la adaptación radiofónica de la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Como es bien sabido, Wells, el autor, escribió una obra, genial en su momento, que relata una imaginaria invasión marciana de la Tierra.

Es cierto: Wells, el realizador, gastó quizá una broma pesada a la audiencia coincidiendo con la noche de Halloween, pero supo antes que nadie cómo utilizar los efectos sonoros para crear ambientes desconocidos en el universo referencial de los oyentes.

Se inventó ruidos nuevos para la creación de un mundo sonoro inquietante y original. Pero al mismo tiempo también demostró al mundo de la radio cómo utilizar el gran potencial expresivo de los efectos sonoros. (UAB, 2010).

¿Cómo se elaboran las historias sonoras?

Para poder contar o construir una historia sonora debemos tener en cuenta los factores que intervienen, entre ellos tenemos la imaginación, experiencia y la memoria.

El acto de percibir en el lenguaje sonoro es un acto de imaginar.

La imaginación es un sentido interno que nos permite evocar y reproducir las impresiones sensoriales y perceptivas en ausencia de los objetos.

Conformamos una imagen del objeto o la realidad a partir de la percepción totalizante y sensible. El oyente construye la imagen de la realidad a partir del paisaje sonoro percibido: se forma una imagen auditiva. Esta imagen auditiva es el resultado de

relacionar el conocimiento previo, experiencia, o memoria de la realidad que el oyente tiene de antemano, con el nuevo paisaje u objeto sonoro que percibe.

La memoria es la que permite reconstruir la imagen de los objetos a partir de las nuevas percepciones sonoras, permite asociar el pasado a la nueva realidad comunicativa. La experiencia es la recordación o memoria del mundo que hemos incorporado al propio acervo. Esta experiencia puede ser propia (vivida personalmente), o vicaria, asumida por mediación de los medios de comunicación social (hechos vividos o conocidos a través de los medios (TPM, n.d).

Los componentes

Música: Ayuda a movilizar sentimientos, genera estados de ánimo, sirve para ubicar el tiempo y el espacio de la historia y para separar momentos. También puede ser que los personajes de una historia escuchen una melodía o una canción. Lo mejor de la música es que nos hace soñar.

Efecto de Sonido: Sirven para construir situaciones sin usar palabras. Se pueden grabar, descargar desde bancos de sonidos en Internet o realizar y grabar en forma casera. Por ejemplo:

- **Llovizna:** apretar una bolsa plástica fina.
- **Ascensor:** aspiradora en balde o cubeta de plástico.
- **Frenado:** escurrir un dedo mojado sobre una mesa lustrosa.

Voces y palabras: Usar la voz en un relato sonoro implica pensar en “lo que se dice” pero también en “cómo se dice”. ¿Qué tan rápido habla un zombie que camina solo por las calles? ¿Qué volumen tiene el grito de un bebé que llora?

Silencio: Un elemento fundamental en los relatos sonoros. Genera misterio y expectativa, anuncia una revelación. (Eidos, n.d)

Guionar un relato sonoro

Una forma sencilla de hacerlo es con dos columnas: en la de la izquierda se detalla cuándo entran la música y los sonidos, y a la derecha se escribe el texto que van a decir las actrices o los actores (en caso de que se incluyan palabras).

SONIDOS Y MÚSICAS	VOCES
Sonido de pasos sobre la arena. Sonido de viento. Sonido de mar, rompiente de olas.	- Jade (gritando): ¡Ey! ¡Oye! ¡Aquí! ¿Puedes acercarte?
Sonido de bote y remos sobre el agua acercándose. Sonido de pasos sobre la arena.	- Jade : Gracias. - Vera : De nada. Hola, soy Vera. - Jade : Jade. Unas personas se llevaron a mi mascota en un camión. ¿Los has visto? - Vera : ¡Sí! Acaban de irse en esa dirección.

Basado en la historia "Magma", disponible en www.historiasparaarmar.org

Fuente de imagen: <https://n9.cl/byfpn>

Editar un relato sonoro

La etapa de edición permite ordenar los sonidos, manejar los volúmenes y los planos, incorporar efectos, voces y música, y más.

Apps para editar audios:

- Audacity
- Adobe Audition

- Pro Tools
- Fl Studio

Conclusión:

Para finalizar, entendemos que una historia sonora es aquel relato que se cuenta con elementos de sonido, aquí intervienen la memoria y la experiencia individual para identificar cada uno ellos, por ejemplo, el sonido de un relámpago, pisadas fuertes o puertas azotadas. El sonido se introduce en las historias narradas en radio cuando Orson en el Halloween de 1938 lanzó su adaptación de la película Guerra de los Mundos y se burla de la audiencia creando sonidos que produzcan un ambiente inquietante. Bien, ahora debemos tener muy en cuenta los factores que intervienen al momento de construir dicha historia sonora que son la imaginación, experiencia y memoria, ya que debemos hacer que la audiencia cree una imagen mental a través de estos sonidos. Para esto intervienen algunos componentes como: la música, los efectos de sonido y por supuesto que los espacios de silencio (que más lo vemos cuando queremos dar suspenso o misterio). Ya para realizar el guion como tal debemos tener una estructura como la mostramos anteriormente, debemos ser detallistas al momento de escribir el guion, ¿A que me refiero con detallista? Pues, si nuestra historia es sobre un tema específico, por ejemplo, un ambiente de naturaleza, tenemos que agregar sonidos como el cantar de los pájaros, el aleteo de una abeja o avispa, así situamos al oyente en ese sitio natural. Y como recomendación, usen la pequeña lista de editores de audio que se recomendó para que la edición de su historia sonora sea como la de un profesional.

Agradecimientos

Agradecemos a la Msc. Ulpo Carangui Alicia Katherine por su valiosa ayuda en la realización de esta investigación. Su orientación y apoyo nos han sido de gran ayuda para llevar a cabo este trabajo de manera efectiva y satisfactoria.

Bibliografía

Eidos. (n.d). *Relatos sonoros* . Obtenido de www.historiasparaarmar.org:

<https://www.historiasparaarmar.org/assets/pdf/infografia-relatos-sonoros.pdf>

TPM. (n.d). *Lenguaje Sonoro*. Obtenido de [https://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/tpm-](https://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/tpm-lenguaje_sonoro.pdf)

[lenguaje_sonoro.pdf](https://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/tpm-lenguaje_sonoro.pdf)

UAB. (10 de Noviembre de 2010). *Los efectos sonoros* . Obtenido de www.clonica.net/:

[https://www.clonica.net/usuario/img_usuario/publiradio.net/Des_Aula/Los_efectos_](https://www.clonica.net/usuario/img_usuario/publiradio.net/Des_Aula/Los_efectos_sonoros-0858.pdf)

[sonoros-0858.pdf](https://www.clonica.net/usuario/img_usuario/publiradio.net/Des_Aula/Los_efectos_sonoros-0858.pdf)